

TABIY GEOGRAFIYA DARSLARIDA KARTOGRAFIK BILIM KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Bekmurodova Muyassar Yodgor qizi

URDU Geodeziya va kartografiya yònalishi I kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529555>

Annotatsiya: Ushbu maqolada geografiya darslarida DTSda o'quvchilarda kartografik bilim ko'nikmalarini shakllanishi lozim bo'lgan BKM va kompetensiya elementlari haqida, darslarda kartalardan foydalanish usullari, tabiiy xaritalar, iqtisodiy-ijtimoiy xaritalar turlari, kartalarni o'qib tushunish, kartalarni o'qishda shartli belgilardan foydalanish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Geografik xarita, tabiiy xaritalar, iqtisodiy-ijtimoiy xaritalar, kartografiya,

Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-xunar ta'limi tizimida geografiya ta'limining sifati esa o'quvchilarda geografik madaniyatni shakllantirish maqsadidagi o'quv jarayonining mavjud holati bo'lib, ushbu jarayonning sifati kurslar bo'yicha geografiya ta'limining zamonaviy mazmuni, o'quv-metodik ta'minoti va ta'limning texnik vositalari, o'qituvchining kasbiy maxoratiga bog'liq. Tabiiy geografiya ta'limining samaradorligi esa o'quvchilarda geografik madaniyatning shakllanganlik darajasi bilan belgilanadi va u quyidagi mezonlar bilan aniqlanadi:

- geografik qobiq va uning tuzilishi, uning sabab-oqibat bog'lanishlari to'g'risidagi bilimlarga ega bo'lish;
- tabiiy, ijtimoiy-iqtisodiy jarayon hamda xodisalarni kuzatish, tushunish va tushuntirish;
- geografik tilga ega bo'lish (tushuncha, atama, nomlar, prinsiplar, nazariyalar);
- globus, geografik atlas, xarita va topografik planlardan amaliyotda foydalanaolish;
- geografik muhit holati va uning rivojlanishini baxolash va bashorat qila olish;
- o'z hududidagi mavjud geografik muammolarni ang'lay olish va undan chiqib ketishning optimal yo'llarini izlab topish; geografik bilim, ko'nikmalarni amaliyotda, hayotda qo'llay olish.

Tabiiy geografiya ta'limi jarayonida yuqorida bayon qilingan holatlarni e'tiborga olish ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Kartadan foydalanish uchun uning mazmunini o'qib tushunish, ya'ni karta to'g'risida to'liq ma'lumot olish va kartaning o'quvchanligini oshirish uchun kartaning tili hisoblangan shartli belgilar to'g'risida foydalanuvchi to'liq tasavvurga ega bo'lishi kerak. Kartadagi belgilarning asosiy vazifasi tasvirlanayotgan voqea va hodisalarning o'mini, turini (zavod, suv ombori, gaz quvuri, shaharning o'rni), miqdorini (aholi soni, zavodning ishlab chiqarayotgan

mahsuloti, yetishtirilgan yalpi paxta hosili), sifatini (sho'r bosgan joylar, quduq suvining sifati, ko'miming sifati va boshqalar), tarqalish xususiyatlarini (aholi zichligi, migratsiyasi, shamollar harakati, geologik jarayonlar) ko'rsatishdan iborat. Kartografik belgilar, shartli belgilardan mazmunining kengligi, aniq shakli, miqdor va sifat ko'rsatkichlari hamda aniqlilik darajasi bilan farq qiladi [2] Har qanday xaritaning o'qib tushunishni muvaffaqiyatli bo'lishi ikki shart bilan oldindan belgilanadi: birinchidan, xaritaning maqsadini hisobga olgan holda va xaritada bo'layotgan hodisalarning mohiyati va xususiyatlarini chuqur anglashga asoslangan muammoning to'g'ri shakllanishi asosida; ikkinchidan, kartografiya fanining printsiplari, qoidalari va normalariga muvofiq modelni mohirona qurish orqali [3]. Dastlabki kartalarda voqea va hodisalar suratlar yoki shakllar bilan tasvirlangan, bu esa kartani o'qishni osonlashtirgan. Masalan, tog'lar perspektiv usulda berilib, shakl yordamida tasvirlangan, aholi yashaydigan joylar binolar shaklida, o'simliklar ham shakllariga qarab ko'rsatilgan (igna bargli va yaproq bargli), lekin ularning miqdor va sifat ko'rsatkichlarini aniqlash mumkin bo'lmagan. Kartografik belgilar shakli, kattaligi, holati, rangi va strukturasi bilan bir-biridan farq qiladi. Chiziqli belgilar bilan juda ko'p voqea va hodisalar, daryolar, temiryo'llar va avtomobil yo'llari, chegaralar, dengiz va ko'llarning qirg'oq chiziqlari va h.k tasvirlanadi. Belgilar yordamida kartalarda absolyut ko'rsatkichlar tasvirlanganda ba'zan bir o'lcham birligidan ikkinchi o'lcham birligiga o'tish holatlari ham bo'ladi. Masalan, ikkita mamlakatda yetishtirilayotgan paxtani kartada tasvirlash kerak bo'lsin. Agar paxtaning miqdori birida ustun shaklida ko'rsatilsa (5 mm li ustunda), ikkinchisida esa 500 mm li (ustunda), 100 marta uzun bo'lishi kerak. Masalan, O'zbekiston va Qozog'istonda paxta yetishtirish kartasida bunday holatda 500 mml ustun shu kartadagi davlat chegarasiga sig'masligi mumkin. Kartografik belgilardan foydalanishda tasvirlanayotgan voqea va hodisalarning xususiyatlariga qaraladi. Ba'zi voqea va hodisalar bir joyga tegishli bo'ladi, masalan, zavodning o'rni, ishlab chiqarayotgan mahsuloti miqdori va uning qaysi tarmoqlardan tashkil topganini har xil shakllarda ko'rsatish mumkin. Ba'zi belgilar voqea va hodisalarning haqiqiy o'rni emas, hududi bilan bog'liq bo'lib, statistik ma'lumotlar asosida tuman, viloyat chegaralariga asoslanib, geometrik shakllarda aholi soni, yetishtirilgan yalpi mahsuloti va uning strukturasi ham ko'rsatish mumkin. Ko'rsatilayotgan voqea va hodisalarning miqdorini dinamikada (ko'payib yoki kamayishini) ko'rish kerak bo'lsa, hajmli belgilarda absolyut miqdorda ko'rsatish mumkin. Kartografik belgilarni o'z o'rnida xususiyatiga qarab, karta mazmuniga moslab tanlash kerak.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, XX asr ikkinchi yarmidan fan va texnika hamda ishlab chiqarishning boshqa sohalari bilan bog'liq holda rivojlanishi tufayli xaritalarni tuzish va foydalanishda katta ijobiy o'zgarishlar ro'y berdi. Bu o'zgarishlarning asl ma'nosi hozirgi zamonaviy kompyuter va texnologiyalar imkoniyatlaridan foydalanib, kartografik ma'lumotlarga ko'ra joyning raqamli modelini tuzish, ortofotoplanlarni tayyorlash va amalda joriy etishdan iboratdir. Kartografik materiallar (plan, geografik xarita, atlas, globus va boshqalar) insoniyatning buyuk ijod mahsuli qatoriga kiradi. Zero, ular tabiatni bilish va o'zgartirishning ajoyib vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Norboyev A.F. Uzluksiz geografiya ta'limining sifat va samaradorligini oshirish texnologiyasi. Monografiya. - Toshkent 2016. - 100 b.
2. M.T.Mirakmalov, M.M.Avezov, E.Y.Nazaraliyeva. Tabiiy geografiyadan amaliy mashg'ulotlar. Toshkent - 2015
3. Q.Baxromov, G.Halimova. Geografiyadan mashq va masalalarni yechish usullari. - T.:Navro'z nashriyoti, 2017. -90 b.

